

BOLETIN

LIII (2003), NÚM. 3

CONFEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES
DE ARCHIVEROS,
BIBLIOTECARIOS,
MUSEÓLOGOS
Y DOCUMENTALISTAS

ARCHIVEROS,
BIBLIOTECARIOS,
MUSEÓLOGOS Y
DOCUMENTALISTAS
ARCHIVEROS,
BIBLIOTECARIOS,
MUSEÓLOGOS Y
DOCUMENTALISTAS
ARCHIVEROS,
BIBLIOTECARIOS,
MUSEÓLOGOS Y
DOCUMENTALISTAS
ARCHIVEROS,
BIBLIOTECARIOS,
MUSEÓLOGOS Y
DOCUMENTALISTAS
ARCHIVEROS,
BIBLIOTECARIOS,
MUSEÓLOGOS Y
DOCUMENTALISTAS
ARCHIVEROS,
BIBLIOTECARIOS,
MUSEÓLOGOS Y
DOCUMENTALISTAS

ANABA

SUMARIO

BOLETÍN DE LA ANABAD LIII (2003), NÚM. 3, JULIO-SEPTIEMBRE. MADRID ISSN 0210-4164

EDITORIAL..... 7

ARCHIVOS

Artículos

GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro. *¿Archivos españoles en red?*..... 11
MARTÍN MUÑOZ, Laura. *La gestión de documentos electrónicos: el modelo de requisitos (MoReq)*..... 37

Bibliotecas

AGENJO BULLÓN, Xavier. *Archivos, Bibliotecas y Museos en la Web: la convergencia de las normas*..... 93
CLARKSON, Christopher. Traducción e introducción: CRESPO ARCÁ, Luis. *La conservación de los primeros libros en forma de Códice: una aproximación personal. Parte I*..... 97
FUENTES ROMERO, Juan José. *La sección de temas locales. Su definición. El autor local y el marco geográfico*..... 133
GARCÍA MARTÍNEZ, Ana Teresa. *El concepto del sistema bibliotecario en el contexto de la política pública*..... 161
MUÑOZ MUÑOZ, Ana M.^a; BERNARDO ESPINOSA, Antonio. *Fondos bibliográficos e iconográficos del Centro Europeo de las Mujeres "Mariana Pineda": Proceso de recopilación*..... 179

Documentación

LÓPEZ YEPES, José; PRAT SEDEÑO, Judith. *Documentación de la Universidades españolas: Francisco J. Fuertes Piquer, colegial, catedrático y rector de la Universidad de Alcalá*..... 197

RECENSIONES

Cuadernos del Archivo Histórico Ferroviario..... 215
RIESCO TERRERO, Ángel. *Vocabulario Científico-Técnico de Paleografía, Diplomática y Ciencias Afines*..... 219
LAZARILLO, *revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y juvenil*..... 221

Fondos bibliográficos e iconográficos del centro europeo de las mujeres “Mariana Pineda”: Proceso de recopilación¹

ANA M.^a MUÑOZ MUÑOZ

RESUMEN

Se presenta el Centro Europeo de las Mujeres. En concreto el centro de documentación y la sala histórica del mismo dedicado a la investigación en torno a la heroína granadina Mariana Pineda, así como el proceso de recopilación, distribución y la relación de los fondos bibliográficos e iconográficos que alberga.

Palabras clave: Centros de documentación, Fondos iconográficos, Fondos bibliográficos, Historia contemporánea, Mariana Pineda, Estudios de las Mujeres.

I. INTRODUCCIÓN

La creación del Centro Europeo de las Mujeres “Mariana de Pineda” tiene una triple finalidad: honrar la memoria de esta ilustre mujer de gran arraigo popular que simboliza la lucha liberal constitucionalista del siglo XIX; ubicar la Sede del Consejo Municipal de la Mujer y abrirlo a la ciudad de Granada como lugar de encuentro, centro de estudios, foro de debate y proyectos que reúnan a mujeres y hombres de distintos países para poner en marcha acciones encaminadas a conseguir la igualdad de género.

Entre sus finalidades se encuentran:

- Promover la investigación sobre Mariana de Pineda, el pensamiento feminista y los movimientos de mujeres.
- Dar a conocer la figura de Mariana de Pineda y la influencia del personaje en la inspiración artística y en el imaginario popular.

¹ En Granada el 21 de abril de 2003 a las 11:00 h. se trasladó bajo Mazas el Arca de Mariana de Pineda acompañado por la Corporación Municipal y Banda de Música desde el Ayuntamiento a la calle Águila nº 19. A las 19:00 del mismo día quedó inaugurado el Centro.

- Fomentar la participación activa y plural del movimiento de mujeres de Granada, dando apoyo a proyectos de intervención social y de reflexión y debate feminista.
- Ofrecer una programación sociocultural estable y acoger iniciativas de mujeres, estableciendo mecanismos de relación e intercambios con mujeres de otros lugares y culturas.

II. LA FIGURA DE MARIANA PINEDA

Mariana Pineda representa para los españoles, fundamentalmente para los granadinos, un mito cambiante con el devenir de los años. Lo que ese mito ha representado para la ciudadanía, ha dependido de los convulsos avatares de nuestra historia política desde el primer tercio del siglo XIX.

Mariana, en el imaginario, tiene dos visiones absolutamente contrapuestas: la de la heroína, liberal, política, mujer, que viene a ser símbolo de la libertad y el compromiso político; y la Mariana romántica, enamorada, ajusticiada por no declarar, la Mariana enamorada y que por ello se ve envuelta en las luchas políticas de su época.

La primera Mariana, la mujer política y comprometida, tendrá su expresión como mito hasta 1936; la segunda, será fuente de inspiración literaria y de relatos populares hasta el día de hoy. El mito de la mujer política servirá como bandera a todos los movimientos políticos progresistas, y la segunda será el recuerdo edulcorado del pueblo y el mito necesario para las corrientes conservadoras. El propio Federico García Lorca no puede sustraerse de ese mito y será fuerte la lucha interior para decidir ante qué Mariana se queda para su obra de teatro *...Yo quiero hacer un drama procesional, una narración simple y hierática...* Ella se entrega por amor, mientras los demás están obsesionados por la libertad, siendo en realidad víctima de su propio corazón enamorado y enloquecido. Federico sabe bien que ésta no es la Mariana real, pero para él será siempre el personaje lírico de las canciones populares que de niño escuchaba sobre un fondo musical del Himno de Riego:

*Oh que día tan triste en Granada
Que a las piedras hacía llorar
Al ver que Marianita se muere
En cadalso por no declarar*

*Marianita sentada en su cuarto
No paraba de considerar:
Si Pedrosa me viera bordando
La bandera de la libertad.*

Junto a esta Mariana, está la Mariana heroica, la mujer que nació fuera de su época, la conspiradora nata y comprometida, el “animal político” que ins-

pirará a republicanos y socialistas hasta 1936; de hecho las fiestas en honor a Mariana tendrán su apogeo en mayo de 1931 con el apoyo de Fernando de los Ríos, convirtiéndose en la primera fiesta cívica de la recién lograda República. Durante todo el siglo XIX fue estandarte de la Milicia Nacional, se le dedicaron honores, himnos, canciones, odas, obras de teatro, repetidos homenajes, etc. Después de la dictadura del General Franco, los ayuntamiento democráticos intentan recuperar esa figura, pero ya choca con la otra Mariana, la romántica y adocenada políticamente. Desde entonces hasta la fecha, se sucederán los enfrentamientos de las dos visiones: por un lado, desde el poder democrático se quiere recuperar la imagen de Mariana símbolo político y popular con el apoyo de algunos intelectuales, y por otro, pervive el recuerdo de la imagen romántica fomentada durante la Dictadura franquista.

El Ayuntamiento de Granada, ha dado un paso gigantesco al recuperar este espacio desde el que se hace un recorrido por las "Marianas", sin añadiduras ni visiones sesgadas; un espacio de estudio, de difusión y fundamental. En la última morada de Mariana pasea su espíritu.

III. PROCESO DE RECOPIACIÓN DE LOS FONDOS

La recuperación documental que tuvimos que llevar a cabo para el montaje de las Salas Histórica y de Documentación del Centro Europeo de las Mujeres "Mariana Pineda", nos enfrentó desde un principio a la escasez de información real de la heroína granadina. Buena parte de la información con la que contábamos se centraba en las investigaciones realizadas por la escritora Antonina Rodrigo –las numerosas ediciones de su obra se señalan en los apéndices– y en algunas obras y artículos sueltos editados principalmente en el siglo XIX². A esta escasez de información real, había que sumar la pérdida de documentación primaria, como el caso del expediente de su proceso, y la identificación del personaje de Mariana entre la mezcolanza de información que nos legaba su figura. *Mariana real* y *Mariana imaginaria* fueron los dos primeros modelos que nos planteó la búsqueda y nos servía de guía y resultado final de la investigación: el diseño intelectual de la Sala Histórica y el Centro de Documentación.

² RODRIGO, Antonina. *Mariana Pineda*. Madrid: Alfaguara, 1965, RODRIGO, Antonina. *Mariana Pineda*. Barcelona: Planeta-Agostini, 1996, RODRIGO, Antonina. *Mariana Pineda*. Albolote (Granada): Comares, 2002, RODRIGO, Antonina. *Mariana Pineda, heroína de la libertad*. Domínguez Ortíz, Antonio, pr. Esplugas de Llobregat, Barcelona: Plaza y Janés, 1984, RODRIGO, Antonina. *Mariana Pineda, heroína de la libertad*. Sánchez-Cascado Blanco, María José, pr. Barcelona: Círculo de Lectores, 1993, RODRIGO, Antonina. *Mariana Pineda, heroína de la libertad*. Domínguez Ortíz, Antonio, pr. Madrid: Compañía literaria, 1997, y RODRIGO, Antonina. *Mariana Pineda y Eugenia de Montijo: (dos mujeres granadinas del siglo XIX)*. Granada: Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Granada, 1973 y RODRIGO, Antonina. Mujeres por la libertad y el progreso de Granada. *Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía*, 2000, vol. (35), p. 191-199.

A todo ello, se suma la dificultad de encontrar documentos primarios de la época. Hubo que añadir el esfuerzo de contactar con los descendientes de la heroína o con los eruditos locales para acceder a aquella documentación que se conservara en su poder, ya como parte de archivos personales producto de la investigación, ya como legado familiar.

En el caso de los archivos institucionales, es de destacar la enorme importancia del Archivo Histórico Municipal de Granada, con abundante información posterior a la muerte de Mariana, fundamentalmente centrada en los homenajes que la ciudadanía de la ciudad le rindió a lo largo del siglo XIX hasta 1936. Son en su mayoría folletos, documentación relacionada con las festividades en su honor, el largo proceso de elaboración del monumento, etc...

Los archivos personales nos aportaron documentación relacionada directamente con la figura de Mariana. Se trata de apuntes realizados por los investigadores para posteriores publicaciones. Entre ellos caben destacar los realizados por Antonio Gallego Burín que nos aportaron los únicos datos reales del proceso, al realizar el propio Gallego copia manuscrita del desaparecido documento procesal y alguna documentación personal de la propia Mariana.

La dificultad de encontrar objetos personales de la heroína partían de lo complicado de su descendencia. Hubo que realizar numerosos contactos que dieron como fruto la acumulación de una interesante aportación de dichos objetos.

Fuente fundamental de nuestro trabajo, ha sido la recopilación de los artículos y noticias aparecidos en prensa; principalmente en los numerosos periódicos granadinos que se encuentran en la hemeroteca de la Casa de los Tiros hasta 1936.

IV. ESTRUCTURA DEL CENTRO

El Centro se ubica Granada en la casa donde fue arrestada Mariana Pineda y última residencia que habitó antes de ser ajusticiada. La vivienda rehabilitada posee tres plantas la primera se distribuye en dos salas: la histórica y el centro de documentación.

SALA HISTÓRICA

La sala histórica del Centro pretende representar una imagen lo más amplia posible de Mariana Pineda, abarcando desde el contexto histórico y territorial hasta la influencia del personaje en su entorno popular y en la inspiración artística. Se centra en un discurso expositivo integrado en cuatro partes que se inicia con *La Granada de Mariana Pineda* a través del plano de Dalmau; grabados y litografías del XIX sobre Granada realizados por J.F. Lewis, D. Roberts y Chapuy, otros sobre personajes representativos como Fernando VII, Mendizábal, Riego y Torrijos, y objetos y periódicos de época

que representan la Granada el primer tercio del siglo XIX como son “El loco constitucional” o el “Duende”.

A continuación se expone una lectura biográfica de Mariana, *Mariana Pineda (biografía)* en la que se muestran documentos como son las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, padrones de las casas en las que habitó, objetos personales, fotos, una reproducción de la bandera por la que llegó a ser inculpada, grabados y litografías de Vera Calvo, Isidro Lozano y de Costa y Lazán, así como la llave de la celda del convento de Santa María Egipcíaca en la que pasó sus últimos días. Se exponen también las biografías de José Peña Aguayo de 1836 y la de Cándido Ortiz de Villajos y Eduardo García Canera, ambas de 1931.

Mariana en el imaginario popular representa las dos visiones que se han desarrollado con el devenir de los años entorno a esta mujer de grandes convicciones: liberal, apasionada y apasionante. Por un lado la imagen romántica, Mariana enamorada y traicionada, y por otro la Mariana revolucionaria que se convierte en icono de un sector liberal y progresista en la sociedad granadina y en la española. En esta sección se exponen periódicos de época, el cartel de la fiesta de 1931, fotografías del monumento escultórico ubicado en la plaza que lleva su nombre, una reproducción facsímil del expediente de exhumación, la urna en la que fueron depositados sus restos y sellos de la república con la imagen de Mariana. Finaliza este recorrido con *Mariana en las artes*, donde se muestran las obras de teatro inspiradas en Mariana, una carta con un dibujo de Mariana escrita por Federico García Lorca a Melchor Fernández Almagro en la que le habla del estreno de su obra, una copia del figurín y una escenografía de Dalí para el drama de Lorca. Además, obras pictóricas como los grabados de Hernández Quero y Francisco Izquierdo, y reproducciones de partituras musicales y el manuscrito de la obra de Antonio Carvajal “Mariana en sombras”.

SALA DE DOCUMENTACIÓN

La sala de documentación situada en el antiguo patio de la casa recoge una gran diversidad de fondos: prensa, artículos de revistas, libros antiguos, libros modernos, facsímiles, audiovisuales, láminas, grabados, fotografías y grabaciones sonoras. Los fondos bibliográficos que alberga la biblioteca representan el discurso expositivo de la sala histórica y giran en torno a las siguientes temáticas:

- *Biografías de Mariana Pineda*, en las que se incluyen biografías de mujeres españolas contemporáneas a Mariana que fueron representativas a lo largo del siglo XIX. Así como todos aquellos documentos de la época que evocan su figura: conmemoraciones y aniversarios. Entre las biografías más interesantes podemos destacar la de José de la Peña y Aguayo (1836), por ser la que más se acerca a la época y por estar escrita por su abogado defensor.

- *Movimiento liberal en Granada*: se recogen aquellas obras de carácter histórico que reflejan el ambiente político y cultural en la Granada de la época. Además de otras obras que enmarcan el paso del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal en España.
- *Participación pública de las mujeres en el siglo XIX y pensamiento feminista*. En esta biblioteca no podemos dejar a un lado la presencia y el papel que desempeñan las mujeres en la historia del siglo XIX, es por ello que en esta sección se incluyen obras que nos dan a conocer la vida pública y privada de otras mujeres que, sin ser protagonistas, han participado en la vida y en la historia de España. Además se recogen obras sobre teoría, crítica y pensamiento feminista.
- *Publicaciones de los siglos XIX y XX inspirados en la figura de Mariana Pineda*. Esta sección recoge principalmente toda la literatura y críticas literarias que inspiraron a la creación de obras de teatro tales como las de Francisco Villanueva, José Martín Recuerda y Federico García Lorca, y otras obras más cercanas a nuestro tiempo como las aleluyas de Antonina Rodrigo y el drama de Antonio Carvajal.

V. FUENTES PARA LA RECOPIACIÓN DE LOS FONDOS

Para compilar datos y fuentes sobre la vida de Mariana Pineda se han consultado tanto fuentes institucionales como personales. Las primeras han sido: el Archivo Histórico Municipal, el Museo Casa de los Tiros, la Biblioteca Municipal del Salón (todos pertenecientes al Ayuntamiento de Granada), el Museo Casa-Natal Federico García Lorca de Fuente Vaqueros de la Diputación Provincial de Granada y la Casa Museo Federico García Lorca – Huerta de San Vicente del Ayuntamiento de dicha ciudad, además de la Biblioteca Nacional de España.

Los segundos, archivos personales, fueron los de Dña. Cristina Viñes Millet, Dña. Antonina Rodrigo, D. Ignacio Martín Villena, D. Francisco Izquierdo Martínez, D. César Girón López y descendientes de Mariana Pineda: Dña. Isabel de la Quintana Esteban, Dña. Amparo Navas Acuyo y Dña. Isabel Morcillo Esteban. Todas estas personas también colaboraron en el depósito temporal y donación de los objetos expuestos.

VI. FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN

La relación de fondos previamente seleccionados y expuestos en la Sala histórica del Centro que se referencian a continuación, siguen el orden en el que se encuentran cuando se realiza el itinerario de visita al recinto. Los contenidos de los mismos son los siguientes:

- La Granada de Mariana Pineda

- Mariana Pineda – Biografía
- Mariana Pineda y la política
- Mariana en el imaginario popular y en las artes

LA GRANADA DE MARIANA PINEDA

Obras pictóricas

David Roberts. *En el río Darro*. 1836

Litografía, 36,5 x 53 cm.

Ayuntamiento de Granada

La Real Chancillería. París, siglo XIX

Litografía, 48 x 31 cm.

Archivo Histórico Municipal de Granada

Girault de Prangey, litografía de Bayot y Bernardet Frey. *Plaza Nueva*. París, siglo XIX

Litografía, 50,5 x 38 cm.

Archivo Histórico Municipal de Granada

Grabado de H. Swinburne, estampado por Angus. *Vista de Granada. El Genil*. Londres, 1808

Litografía, 42,5 x 31 cm.

Archivo Histórico Municipal de Granada

Francisco Dalmau. *Mapa topográfico de la ciudad de Granada*. 1796. [Modificado en 1831 por A. de A. y B. M. C.]

Edición facsímil, 70 x 52 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de David Roberts, grabado por W. Wallis. *Sala de los Abencerrajes*. Londres, 1834

Grabado calcográfico, 42 x 29,30 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de David Roberts, grabado por J. Carter. *Puerta de la Justicia*. Londres, 1834

Grabado calcográfico, 42 x 29,30 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de David Roberts, grabado por T. Higham. *Patio de los leones*. Siglo XIX

Grabado calcográfico, 19,5 x 12 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de Rowarge Frères, litografiado por F. Chardon. *Vista de la Acera del Darro*. Siglo XIX

Litografía, 26,8 x 35,5 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de Antonio Herbert, grabado por C. Penoso. *Interior de la Catedral*
Litografía, 38 x 26 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de David Roberts, grabado por T. Higham. *Corral del Carbón*. Londres,
1834

Grabado calcográfico, 45 x 30,5 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de David Roberts, grabado por Robt Wallis. *Puente del río Darro*.
Londres, 1834

Grabado calcográfico, 44,5 x 30,5 cm.

Ayuntamiento de Granada

MARIANA PINEDA - BIOGRAFÍA

Documentos y objetos

Partida de bautismo de Mariana de Pineda (2 de septiembre de 1804).
Reprod. facs.

Archivo Parroquial de Santa Ana, de Granada

Libro 11 de bautismos, fol. 112 V.

Padrón de la parroquia de Santa Ana, 1806. C. 302.. Reprod. facs.

Empadronamiento de Mariana Pineda en su casa de la calle Carrera del
Darro. A Mariana le precede su padre.

Archivo Histórico Municipal de Granada

Partida de matrimonio de Mariana de Pineda con Manuel Peralta y Valte
(9 de octubre de 1819). Reprod. facs.

Archivo Parroquial de Santa Ana, de Granada

Libro 7 de desposorios, fol. 157

Ayguals. *Vista de Granada* [Triunfo y Arco del Elvira]

Litografía, 19,5 x 13,5 cm.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Testimonio en relación de varios documentos concernientes a la Hidalguía de D.
Nicolás de Pineda Jofré. Granada, 1798.

Manuscrito, 32 x 22 cm.

Notas: Árbol genealógico y escudo de los Pineda.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Retrato de *Don José Peralta y Pineda*, hijo de Mariana Pineda

Reprod. Facs. 12,5 x 16 cm.

Depósito temporal de la viuda e hijos de D. Eduardo Navas

Carta original de Don José Peralta y Pineda a su sobrina Mariana Murcia.
 Fechada en Madrid el 6 de Enero de 1882. Reprod. facs.
 Depósito temporal de la viuda e hijos de D. Eduardo Navas.

Carta original de Mariana Pineda dirigida a Don Francisco... Fechada en Granada el 7 de diciembre de 1830. [y reprod. facs. para facilitar su lectura por ambas caras].

Donada por Doña Cristina Viñes Millet

Fotografías de Dolores Valverde Peña y de Eduardo Valera y Vicente (hija de M^a Luisa de la Peña y Pineda, nieta de José de la Peña y Aguayo y Mariana Pineda)
 Depósito temporal de Doña Isabel Morcillo Esteban

Retratos de *Mariana Pineda*

Casas Museo de los Tiros, Biblioteca y donación en depósito por Doña Cristina Viñes Millet

Abanico de época

Donado en deposito por Doña Milagros Mantilla

Anillo de oro con piedra incrustada. Atribuido a Mariana Pineda

Depósito temporal de Doña Isabel de la Quintana Esteban

Bolso de baile con cuentas turquesas

Atribuido a Mariana Pineda

Depósito temporal de Doña Isabel Morcillo Esteban

Recreación de ambiente de época

Doña Mariana Pineda

Litografía, 45 x 32 cm.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Camisola de algodón, bordado a mano y con las iniciales M P. Atribuida a Mariana Pineda.

Depósito temporal de la viuda e hijos de D. Eduardo Navas

Manteleta de seda cruda. Atribuida a Mariana Pineda.

Depósito temporal de Doña Isabel de la Quintana Esteban

José Marcelo de Contreras. *Retrato de caballero,* 1850

Óleo, 73 x 59 cm.

Ayuntamiento de Granada

José Marcelo de Contreras. *Retrato de señora,* 1850

Óleo, 73 x 59 cm.

Ayuntamiento de Granada

Mobiliario: tapialzados y cortinas, dos alfombras, dos sillones, una silla, un bargüeño sobre una mesa, dos rinconeras y un reloj.

MARIANA PINEDA Y LA POLÍTICA

Réplica de la bandera que Mariana mandó a bordar a unos talleres del Albaicín
 Diseño de Doña Cristina Gutiérrez Durán
 Dibujo Doña Montserrat Díaz Báez
 Bordado de Doña Isabel Álvarez Martín

Obras pictóricas

Doña Mariana Pineda. Siglo XIX

Litografía, 16 x 23,5 cm.

Nota: Litografía perteneciente a la *Historia de la Milicia Nacional*

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

Martínez. *General Francisco Espoz y Mina*

Grabado, 28,55 x 19,5 cm.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

José María de Torrijos. Litografía de los artistas, 27 x 17,5 cm.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Il Generale Rafaele di Riego. Londres, 1828

Litografía, 21 x 14 cm.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Dibujo de A Maurin, litografía de Lemercier

Fernando VII. París, 1833. Litografía, 26 x 18 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de Llanta, litografía de Rubio Grilo y Vitturi. *Juan Álvarez de Mendizábal. Siglo XIX*

Litografía. 34 x 23,8 cm.

Ayuntamiento de Granada

Documentos y objetos

Constitución política de la monarquía española de 1812. Cádiz: Imprenta Real. 8ª menor.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Medalla de la Constitución de 1812. Plata

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Real de a cuarto de Fernando VII, acuñado en Cádiz, 1812. Plata

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Medalla del restablecimiento de la Constitución en 1820. Bronce
Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Portadas de periódicos de la época:

- *El Loco constitucional.* Núm. 16. Lunes 28 de marzo de 1814.
14 x 19,5 cm. Reprod. facs.
- *El hombre libre.* Núm. 3. Lunes 23 de septiembre de 1822.
11,7 x 18,5 cm. Reprod. facs.
Casa Museo de los Tiros. Hemeroteca.

Libro de cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Granada. Reprod. facs.
Archivo Histórico Municipal de Granada. Leg. 175

Ordenanzas y prontuario de la Milicia Nacional... Barcelona: José Tornes, 1822.
32avo.

Notas: Incluye 29 grabados y 1 lámina plegada
Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

*Real Cédula de Su Majestad... prohibiendo todas las congregaciones de francma-
sones...* Mallorca: Imprenta Real, 1824. fol. (6h.)
Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Fernando VII y varios personajes
Grabado

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

RUIZ DE MORALES, Joaquín. *Historia de la Milicia Nacional.* Madrid: Prat y
Ruiz, 1855. Libro Mayor. 732 p., 22 lám.
Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

El manual tecnológico. Periódico semanal de Industria, Artes y Oficios. Tomo 1º.
Lunes 25 de mayo, Núm. 6, p. 41-48 [8 h.]. Ed. facs.
Archivo Histórico Municipal de Granada.

*Descripción de la función fúnebre que en Memoria de Doña Mariana Pineda, y
demás víctimas sacrificadas por el despotismo en esta Ciudad, se ha celebrado por dis-
posición del escelentísimo... en los días 24, 25 y 26 de mayo de 1836.* [Ed. Facs.].
Granada: Viuda de Moreno e hijos, 1836. 42 p.
Museo Casa de los Tiros. Biblioteca

*El Jefe Superior Político solicita informe de la muerte y demás circunstancias de Doña
Mariana Pineda.* 1841. Reprod. facs.
Archivo Histórico Municipal de Granada. Leg. 1925 p. 21.

Carroza en la que fueron trasladados los restos de Mariana Pineda. Lámina del
libro: *El álbum granadino, periódico artístico y literario* (Domingo 3 de Febrero
de 1856) Entrega 1
29, 5 cm. Reprod. facs.
Casa Museo de los Tiros. Biblioteca

Fotografía del *Monumento en homenaje a Mariana Pineda*, en el lugar donde fue ejecutada.

Donada en depósito por Doña Cristina Viñes Millet

Padrón municipal del barrio de la Magdalena, 1831. *Casa 77 N^o 6*. Reprod. facs. Empadronamiento de Mariana Pineda en su casa de la calle del Águila. A Mariana le sigue su hijo.

Archivo Histórico Municipal de Granada

Patio del Convento de Santa María Egipciaca. Fot. 16 x 10 cm.

Donada en depósito por Doña Cristina Viñes Millet

Cruz que señala la ventana de la celda de Mariana Pineda. Fot. 16 x 10 cm.

Donada en depósito por Doña Cristina Viñes Millet

Llave de la celda del beaterio de Santa María Egipciaca donde estuvo prisionera Mariana Pineda.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

Oficio de Semana Santa. Traducido al castellano e ilustrado con nuevas y copiosas notas por Joaquín Lorenzo Villanueva. Madrid: Imprenta Benito Cano, 1786. 480 p.: il., 16 cm.

Atribuido a Mariana Pineda

Donada en depósito de D. Cesar Girón

Retrato de *Mariana Pineda* antes de su ejecución. Fot., 8 x 14 cm.

Donada en depósito por Doña Cristina Viñes Millet

Partida de defunción de Mariana de Pineda. (26 de mayo de 1831). Reprod. facs.

Archivo Parroquial de San Idelfonso. Granada.

Libro 17 de defunciones, fol. 68

Expediente de exhumación de los restos de Mariana de Pineda y honras que han de celebrarse. 1836. Reprod. facs.

Archivo Histórico Municipal de Granada. Leg. 1922 p.1

Diligencia de exhumación en la que se nombra la comisión que atestigua el acto y se procede al acto de desenterramiento, haciéndose una descripción detallada de las ropas de Mariana y un reconocimiento del cadáver. Reprod. facs.

Archivo Histórico Municipal de Granada. Leg. 1922 p.1

Cuenta de las misas celebradas en la Catedral de Granada el día 26 de Mayo de 1836 por el alma de Mariana Pineda y demás víctimas del despotismo. Reprod. facs.

Archivo Histórico Municipal de Granada. Leg. 1922 p.1

ORTIZ DE VILLAJOS, Cándido G. *Doña Mariana Pineda: su vida. Su muerte*. 4^a ed. Madrid: Renacimiento, 1931. 226 p.

Depósito temporal de D. Cesar Girón

VILLALBA, Carlos R. *En el centenario de Mariana Pineda: (la heroína de la libertad): 26-Mayo-1831*. Madrid: Editorial Castro, 1931. 8 Mayor. 128 p.

Notas: dibujo de Masberger

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Carpeta con documentos, fotografías y otros datos para el estudio de Mariana Pineda. Propiedad de Doña Cristina Viñes Millet, regalo de Don Antonio Gallego Morell, perteneciente al archivo de su padre D. Antonio Gallego Burín. Tamaño cuartilla, de color rojo con cintas y tejuelo que dice *Mariana Pineda*.

Donada en depósito por Doña Cristina Viñes Millet

PEÑA Y AGUAYO, José de la. *Doña Mariana Pineda. Narración de su vida, de la causa criminal en la que fue condenada al último suplicio y descripción de su ajusticiamiento*. Madrid: Imprenta Compañía tipográfica, 1836?. 16avo. VIII, 226 p.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

GARCÍA CARRERA, Eduardo. *Mariana Pineda crímenes de los Borbones*. Barcelona: [S.n.], (Barcelona: Pro-República), 1931. 4ª, 32 p.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

RODRIGO, Antonina. *Mariana de Pineda*. Madrid: Alfaguara, 1965, 347 p.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

MARIANA EN EL IMAGINARIO POPULAR Y EN LAS ARTES

Obras pictóricas

Mercedes Linares de Banus. *Bordado que reproduce un dibujo de Federico García Lorca de Mariana Pineda en el cadalso*. 44 x 52 cm.

Depósito temporal Casa natal de Federico García Lorca de Fuente Vaqueros. Diputación de Granada

Dibujo de A. Salas, litografía de Rubio, Grilo y Vitturi. *Dª Mariana Pineda*. Litografía, 31 x 23 cm.

Depósito temporal de Doña Isabel Morcillo Esteban

J. Hernández Quero. *Mariana Pineda*. Siglo XX

Grabado (2/5), 27 x 22 cm.

Ayuntamiento de Granada

Francisco Izquierdo. *Mariana Pineda*, 1972

Monocalco con tinta seca y pasta de óleo, 62,2 x 50 cm.

Ayuntamiento de Granada

Documentos y objetos

Santiago Ontañón. *Mariana Pineda habla con Federico*

Tinta china sobre papel, 33 x 42 cm.

Depósito temporal de la Casa Museo Federico García Lorca. Huerta de San Vicente

Patronato Municipal, Ayuntamiento de Granada

Carta de Federico García Lorca a Melchor Fernández Almagro con dibujo de Mariana Pineda en la que le expone el proyecto de su obra. Fechada en Asquerosa, Septiembre de 1923. Reprod. facs.

Museo Casa de los Tiros. Archivo

Carta original enviada por García Lorca a su familia donde hay numerosas relaciones a su obra Mariana Pineda. 1 h.: escrita a tinta por dos caras. Madrid-Granada

Depósito temporal Casa natal de Federico García Lorca de Fuente Vaqueros. Diputación de Granada

Programa del II Congreso Internacional de escritores. Homenaje a García Lorca. Valencia, 1937. Representación en el Teatro Principal el 3 de Julio a las diez y media de la noche del drama en tres actos *Mariana Pineda*.

Depósito temporal Casa natal de Federico García Lorca de Fuente Vaqueros. Diputación de Granada

GARCÍA LORCA, Federico

Manuscrito original de Mariana Pineda [Fragmento]. 2 h.: escrita a tinta por una sola cara, con correcciones a lápiz; 21 cm.

Depósito temporal Casa natal de Federico García Lorca de Fuente Vaqueros. Diputación de Granada

GARCÍA LORCA, Federico. *Yerma: Poema trágico en tres actos y Mariana Pineda: Romance popular en tres estampas.* Valencia: Mar, 1937, 214 p.

Biblioteca Municipal del Salón. Granada

Partitura del *Romance a Mariana Pineda*.

Letra de J. Rodríguez Palau, música de Assumpció Forcada Florensa

1 h. plegada, 63 x 30 cm.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

Circular organizando suscripción pública para erigir el monumento... Granada, 18 de Julio de 1836. 4º (1 h.) Impreso.

Depósito temporal de D. Ignacio Martín Villena

Aprobación del Cabildo de Granada para representar una *función teatral en la Plaza de Bailén en el aniversario de la muerte de Mariana Pineda para sufragar los gastos del monumento que se erigirá en esta misma plaza.* 1840. Reprod. facs.

Archivo Histórico Municipal de Granada. Leg. 1921 p. 15.

Suplemento al Boletín Oficial. Núm. 6, del Lunes 18 de Mayo de 1841, en el que se anuncia los actos que tendrán lugar para celebrar el Aniversario de la muerte de Mariana Pineda. Reprod. facs.

Archivo Histórico Municipal de Granada. Leg. 1921 p. 15.

Expediente para la conclusión del monumento de D^a Mariana Pineda en la Plaza de su nombre. 1865. Reprod. facs.

Archivo Histórico Municipal de Granada. Leg. 1921 p. 15.

Sello con el retrato de Mariana Pineda, perteneciente a la serie "Personajes ilustres". Editado por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre durante la República Española, 1931. 2 x 2,5 cm.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

Programa de los actos conmemorativos del 150 Aniversario de la heroína granadina Doña Mariana Pineda. Excelentísimo Ayuntamiento de Granada. 26 y 27 de Mayo 1981.

Ayuntamiento de Granada

Fotografías de la *Plaza de Mariana* con monumento homenaje a la misma. Reprod. Facs.

Archivo Histórico Municipal de Granada.

Fotografía del Teatro Cervantes, en el que se estrenó la obra de Federico García Lorca *Mariana Pineda*. Reprod. facs.

Archivo Histórico Municipal de Granada

GERONA, José de Castro y Orozco, Marqués de. *Obras poética y literarias*. Madrid: Rivadeneyra, 1864. Tomo 1, 458 p, 17,5 cm.

Depósito temporal de D. Cesar Girón

MARTÍN RECUERDA, José. *Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipcíaca*. Madrid: Cátedra, 1998, 290 p.

Ayuntamiento de Granada

VILLANUEVA Y MADRID, Francisco. *El heroísmo de una señora: drama original dedicado a la inmortal Mariana Pineda*. [Ed. facs.]. Madrid: Azur, 1981, 80 p.

Reprod. facs.: Lisboa, 1837 (Na Impr. de J.M.R. e Castro)

Donada por Francisco Izquierdo

RODRIGRO, Antonina. *Aleluyas de Mariana de Pineda; Angel Ganivet; García Lorca*. [1^a ed.]. Granada: Don Quijote, 1983. 84 p. Nota: Dibujos de Gallo.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

CARVAJAL, Antonio. *Mariana en sombras*. Sevilla: Point de Lunettes, 2002, 119 p.

Manuscrito y partitura musical

Depósito temporal de D. Antonio Carvajal

Arca para el traslado de los restos de Mariana de Pineda
(Francisco Enríquez, 1836)
Ayuntamiento de Granada

Obras pictóricas y carteles

Dibujo de Salvador Dalí para la obra de Federico García Lorca. *Mariana Pineda*. 1927

Técnica mixta, 41 x 32 cm.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

Salvador Dalí. *Boceto para el diseño de los decorados del estreno de Mariana Pineda* [Cadaqués, 1928]. Técnica mixta, 23 x 55,5 cm. Copia del original

Depósito temporal Casa natal de Federico García Lorca de Fuente Vaqueros. Diputación de Granada

Dibujo de A. Deberia, litografía de D. Catire. *Traje regional de granadina*. París, siglo XIX

Grabado litográfico, 51,5 x 33, 2 cm.

Ayuntamiento de Granada

Mujeres en balcones de Granada. Lámina, 34,2 x 25,2 cm.

Ayuntamiento de Granada

J. F. Lewis. *Las dos hermanas*. Londres, 1836

Grabado litográfico 43 x 33 cm.

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de VERA CALVO, J. A., litografía de Palacios. *Mariana Pineda parte al patíbulo*

Litografía, 23,3 x 21,4 cm

Ayuntamiento de Granada

Dibujo de José Marcelo de Contreras, litografía de J. Donon. *Mariana en el patíbulo*. Madrid, 1868

Notas: Publicada en la obra *Mujeres célebres de España y Portugal* por Juan de Dios de la Rada y Delgado

Litografía, 34,4 x 24,4 cm.

Archivo Histórico Municipal de Granada

Francisco Enríquez. *Autorretrato*, 1820

Dibujo, 46 x 37 cm.

Ayuntamiento de Granada

Miguel Marín

Diseño del monumento a Mariana Pineda "con un angelito coronándola de laurel imponiéndose con un dedo en la boca completa el pensamiento

de representar a la señora, como mártir y como heroína...”

Reprod. facs., 41 x 34 cm.

Ayuntamiento de Granada

Miguel Marín

Diseño del monumento a Mariana Pineda copia del modelo de barro aprobado por la Academia de Bellas Artes

Reprod. facs., 64 x 44,5 cm.

Ayuntamiento de Granada

Manuel Fuллерat

Reproducción en barro terracota de la estatua de Mariana Pineda, 19??

Cesión temporal de Doña María Luisa Pérez Márquez

[Cartel] *En el primer centenario de Mariana Pineda.* Impreso en Granada 23 de Mayo de 1931. 63,5 x 44 cm. Reprod. facs.

Museo Casa de los Tiros. Biblioteca

[Cartel de las] *Fiestas de Mariana Pineda*

Defensor de Granada, 26 de Mayo de 1931.

Reprod. facs. 45 x 58,5 cm.

Museo Casa de los Tiros. Hemeroteca

[Cartel de las] *Fiestas de Mariana Pineda*

Defensor de Granada, 27 de Mayo de 1931.

Reprod. facs. 45 x 58,5 cm.

Museo Casa de los Tiros. Hemeroteca

Cartel de la representación de la obra *Mariana Pineda* de Federico García Lorca en el “Teatro 18 de Julio” de Madrid, el miércoles 25 de agosto de 1937 Escenificada por la Gran Compañía Dramática Española. Interpreta a Mariana Margarita Xirgu.

17 x 59,5 cm.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

Cartel de la representación de la obra *Mariana Pineda* de Federico García Lorca en el “Théâtre Municipal Gérald Philipe” de París. Dirigida por Jacques Roussillon

37 x 57,5 cm.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

Cartel de la representación de la obra *Mariana Pineda* de Federico García Lorca en el “Teatro Reforma”. Dirigida por Luis G. Basurto

45 x 58 cm.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

Cartel de la representación de la obra *Mariana Pineda* de Federico García Lorca en el “Teatro Hoje” de Lisboa.

43 x 56 cm.

Depósito temporal de Doña Antonina Rodrigo

AGRADECIMIENTOS:

Ha sido para los autores de este artículo un honor y, a la vez, un placer, el participar en la recuperación, tanto para Granada como para el resto de España, de la figura de Mariana Pineda. Y desean agradecer a Doña Asunción Jódar Miñarro, Concejala-Delegada de Mujer y Relaciones Institucionales, a Doña Milagros Mantilla de los Ríos Manzanares, a Doña África Alonso Morales y a Doña Sonia Manganel, que con sus iniciativas y esfuerzos han hecho posible que *Mariana vuelva a casa*.